

Alfabetização Científica em Neurociências: A Concepção que o Aluno do Ensino Médio tem sobre o Cérebro Humano

Amauri Betini Bartoszeck¹, Márcia Gorett Ribeiro Grossi²

Laboratório de Metabolismo Celular, Neurociência e Educação em Ciência Emergente, Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Biológicas, Av. Cel. Francisco H. dos Santos, s/n, 80050-540, Curitiba, Paraná, Brasil.

Departamento de Educação e Mestrado em Educação Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, CEFET-MG. Av. Amazonas, 5.253, Nova Suíça, 30421-169, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.

Resumo

O objetivo desse artigo foi identificar o conhecimento que uma amostra de alunos do ensino médio possui sobre a neurociência básica e, assim verificar a sua alfabetização científica em neurociências. Para tal foi realizada uma pesquisa de natureza qualitativa e descritiva, por meio de um estudo de caso no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG). O *corpus* do estudo foram 312 alunos, cuja faixa etária estava compreendida entre 14 e 18 anos de ambos os sexos. Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados questionário baseado na escala Likert contendo 15 questões aplicadas aos alunos, que também fizeram um desenho de seu entendimento do cérebro humano. Com os resultados pode-se concluir que a concepção dos alunos sobre a estrutura cerebral humana variou dentro da mesma faixa etária. Alguns mostraram concepções do dia a dia e outros demonstraram conhecimento científico mais primitivo, o que permite afirmar que os alunos estão suficientemente informados de como o cérebro humano funciona, mas que ainda não têm domínio específico desse conhecimento. São sugeridas estratégias de ensino para melhoria da aprendizagem e conhecimento nessa área biológica.

Palavras-chave: Alfabetização científica em neurociência, Desenhos, Ensino médio, Entendendo o cérebro humano.

Abstract

The aim of this article was to identify the knowledge that a sample of high school students has about basic neuroscience and thus verify their scientific literacy in neurosciences. For this, a qualitative and descriptive research was carried out, through a case study at the Federal Center of Technological Education of Minas Gerais (CEFET-MG). The corpus of the study was 312 students, whose age range was between 14 and 18 years of both sexes. As data collection instruments, a questionnaire was used based on the Likert scale containing 15 questions applied to the students, who also made a drawing of their understanding of the human brain. With the results it can be concluded that the students' conception of the human brain structure varied within the same age group. Some have shown day-to-day conceptions and others have demonstrated more primitive scientific knowledge, which makes it possible to assert that students are sufficiently informed of how the human brain works but that they do not yet have specific domain of this knowledge. Teaching strategies are suggested to improve learning and knowledge in this biological area.

Keywords: Drawings, High School, Scientific Literacy in Neuroscience, Understanding the Human Brain.

¹ E-mail: abbartoszeck@gmail.com

² E-mail: marciagrossi@terra.com.br

1. Introdução

Vivemos um momento de grandes alterações estruturais que configuram uma profunda revolução técnico-científica chamada *revolução tecnológica* ou terceira revolução industrial [1] e, de que modo estas transformações afetam os processos educativos? A relevância das Ciências possibilita na sua inserção escolar a introdução da criança desde os anos iniciais e o adolescente à cultura científica e a elaboração de conceitos científicos coerentes com as experiências da vida diária [2-4].

O processo de alfabetização científica em neurociências (letramento científico, ou seja, o processo de alfabetização em ciências), é ainda precário. Pois o professor de ciências das séries iniciais e ensino médio, na maioria das vezes, só utiliza o livro didático para introduzir adequadamente o aluno neste tipo de ensino sem salientar a relevância do método científico aplicado às pesquisas. [3-5]

Além disso, há preferência de estratégias de “ensino passivo”, na qual o aluno copia passivamente o que vai cair na prova, dando pouca margem para reflexão e criatividade em detrimento de estratégias de “ensino ativo”. Por exemplo, o aluno participa em pequenos grupos na resolução de problemas tipo Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) seminários onde o conhecimento é construído a partir da interação da informação transmitida e as experiências vivenciadas pelo sujeito de aprendizagem. [6, 7]

E como consequência, a realidade do ensino fundamental brasileiro não obstante sua precariedade tem sido compreendida como a etapa em que se adquirem os instrumentos mínimos essenciais à cidadania, desenvolvimento da inteligência, sensibilidade, capacidade de comunicação e expressão individuais e da sociabilidade. [8]

Já no ensino médio ainda há uma educação voltada para uma formação geral, propedêutica, isto é, um preparatório para o nível superior de educação, e outra mais diretamente direcionada para a formação técnica. [9]

No caso da Ciência & Tecnologia identificam-se objetivos ainda pretendidos desde o ensino fundamental, com as noções de ciências físicas e

biológicas, contudo só alcançáveis no ensino médio, que estão ancorados, de certa forma, na reestruturação dos circuitos neuronais, na maturidade intelectual do aluno [10].

E, os processos educativos estão sofrendo grandes transformações e faz-se *mister* o aprofundamento dos saberes disciplinares [11] e a articulação interdisciplinar desses saberes [12].

Assim, os objetivos da educação no ensino médio em cada área do conhecimento, como Química, Física e Biologia, devem envolver o desenvolvimento de conhecimentos práticos que respondam às necessidades da vida contemporânea. Na área de Ciência & Tecnologia e Matemática há uma crescente valorização do conhecimento e capacidade de inovar, e a sociedade como um todo, demanda por cidadãos capazes de aprender continuamente através de vários meios, por exemplo, auxiliado por computador, educação à distância. [13-14]

Uma concepção de aprendizado científico-tecnológico na educação básica pode ser posta em prática no ensino de Matemática [15], no campo da Biologia, da Física e da Química [16], e complementa-se com a tecnologia inerente a essas ciências. Um dos pontos de partida é tratar o conteúdo do aprendizado científico tecnológico, com elementos do próprio universo dos educandos, de suas comunidades [17].

E o que vem a ser Ciência? No rol de itens seria: perguntar, explorar, experimentar, observar, medir, concluir, comunicar. Outra forma de dizer é que ciência é um construto que organiza o conhecimento, de acordo com [18], a partir da informação acumulada pelas gerações de pesquisadores.

A natureza da ciência se expressa pela observância do método científico, e a intenção almejada é chegar a uma conclusão lógica pela avaliação crítica dos dados obtidos durante o processo da pesquisa. Já a aplicação prática em sala de aula, ciência escolar, dependeria do empenho do professor, em ajudar o aluno a construir um entendimento lógico do conteúdo e a elaboração de significado como seus, de forma a afastar as concepções alternativas e crenças supersticiosas que ele eventualmente possui de maneira gradual evitando o impacto negativo. [19]

Nesta perspectiva, o objetivo desse artigo foi identificar o conhecimento que uma amostra de alunos do ensino médio possui sobre a neurociência básica e, assim verificar a sua alfabetização científica em neurociências. Para alcançar o objetivo proposto, foi realizado um estudo de caso no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG).

2. Fundamentos teóricos

2.1. Alfabetização científica

O conceito de Alfabetização em Ciências, Neurociências objetiva designar uma postura de observação atenta da natureza, à natureza da ciência, à ciência do conhecimento, e a mescla destas abordagens para resolver os problemas do mundo real. [20] Por seu turno, CHASSOT (2003) [21] entende “como uma das dimensões para privilegiar uma educação mais comprometida” com os cânones científicos e, os alunos devem ser conhecedores da ciência e valorizar o trabalho dos cientistas [22].

Iniciativas pioneiras foram preconizadas por organizações científicas internacionais como a UNESCO expandindo o conceito para alfabetização científica & tecnológica, com o intuito de desenvolver a habilidade de utilizar criativamente o conhecimento no cotidiano, a fim da resolução de problemas, tomada de decisões e como consequência a melhoria da qualidade de vida da população. [23]

Mais recentemente, surgiram propostas para a integração curricular das ciências frente aos Parâmetros Curriculares Nacionais [24] propostas construtivistas na escola [25] e com ênfase na aprendizagem no ambiente fora da sala de aula [26].

2.2. Alfabetização em Neurociência.

Considerando que a meta mais ampla da alfabetização científica tem sido atrelada à educação em ciências, a meta mais ambiciosa da alfabetização em neurociência, ficará relacionada à educação em neurociência. [27-30]

O conceito de “alfabetização em neurociência” pode ser definido como o conhecimento e compreensão dos processos relativos às doenças do cérebro e distúrbios mentais, bem como os mecanismos

regulares da função cerebral como aprendizagem e memória com aplicação na educação escolar. [31-33]

Já há pesquisa publicada sobre o conceito que a comunidade docente possui sobre alfabetização em neurociências no Brasil, Portugal e Grécia [3, 28, 34-36] Os professores preencheram questionário versando sobre perguntas básicas em neurociências, todavia os resultados são alarmantes. Dois terços da amostra falharam em reconhecer “*neuromitos*”, isto é, a incompreensão, leitura errônea ou citação equivocada dos fatos cientificamente estabelecidos [37].

A população em geral, conhece relativamente pouco o que os cientistas fazem na pesquisa do dia a dia. [38] A prática pouco consistente almeja a alfabetização científica e particularmente de educação em neurociência nos currículos do ensino fundamental e médio brasileiros, o que poderá levar ao crescimento de uma população adulta afetada pelo *analfabetismo científico* (severa dificuldade de entender conceitos básicos de ciência) particularmente em neurociências [37].

Recente levantamento nacional sobre o que o público sabe sobre o cérebro, embora reconheça os fatos básicos, falha em relacionar a aprendizagem como modificações nos circuitos cerebrais, diferentes tipos de memória, ainda relaciona o cérebro com um computador, e tem ideia fixa que usamos somente 10% de nosso encéfalo, pensamento do *cérebro direito* versus *cérebro esquerdo* além de outros *neuromitos*. [35-36]

A grande preocupação é com o decorrer dos anos, que teremos adultos que comporão a força de trabalho nas próximas décadas, analfabetos funcionais e em neurociência, e quando votarem nas eleições, tomarão decisões no mínimo equivocadas. [39] Todavia, iniciativas importantes têm sido levadas a efeito no ensino fundamental, e treinamento de professores da creche ao ensino médio [40].

Assim, qual a relevância de criar uma *ponte* entre alfabetização científica em neurociências, sociedade e cultura? Como desenvolver *espírito crítico* do aluno ao avaliar reportagens científicas divulgadas por jornais e revistas? Faz-se *mister*, com urgência, que se avalie e se faça levantamento exploratório do que o aluno pensa nesta área do conhecimento [41-42].

O desenvolvimento do pensamento biológico foi estudado por CAREY (1985). [43] O processo do pensamento começa a mudar em torno de 10 anos e a criança e posteriormente pré-adolescente percebe a relação que existe entre o corpo humano, os outros organismos e a vida em si. O desenvolvimento da compreensão é baseado nas alterações no pensamento conceitual, isto é, os indivíduos começam a ver diferenças e como os itens se integram. Os conceitos são construtos que se desenvolvem passo a passo a partir de conceitos informais e que se transformam em conceitos científicos. São aprendidos pela educação escolar e experiências informais, e aspectos que se referem ao cérebro humano, são científicos no significado expresso por VYGOTSKY (1982) [46]. O pensamento conceitual é baseado em uma imagem mental de um conceito ou modelo mental de um objeto, estrutura biológica ou pensamento matemático.

Quadro 1. Categorização dos desenhos sob a perspectiva de modelo.

Tipo	Características
Imagem mental	O cérebro é descrito como imagens mentais.
Modelo hidráulico	O cérebro é descrito por linhas, como se fosse o fluxo de um riacho.
Modelo osso de cachorro	O cérebro é descrito como ossos de cão no volume do crâneo.
Modelo entérico	O cérebro é descrito por tubos e ou fios espessos semelhantes ao intestino no alto do crâneo.
Modelo epitelial	O cérebro é descrito como se fosse por retalhos similares ao tecido epitelial.
Modelo calota	O cérebro é descrito como se fosse uma calota no alto do crâneo.
Modelo neuro-anatômico	O cérebro é descrito pelos hemisférios direito e esquerdo.

Fonte: [48].

Entretanto, há escassez de estudos sobre o que está dentro da cabeça. [47] estudaram a concepção que

crianças de 3 a 14 anos possuem sobre o cérebro humano. Somente aos 8 a 14 anos as crianças intuem que o cérebro está relacionado ao comportamento das pessoas e necessário a todas outras ações. [48-49] estudaram as concepções de alunos brasileiros e finlandeses sobre o cérebro na faixa etária de 4 a 10 anos por meio de desenhos. A análise dos desenhos coletados permitiu desenvolver uma categorização dos desenhos sob a perspectiva de modelo (Quadro 1).

3. Metodologia

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa e descritiva, por meio de um estudo de caso no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG) *Campus I*, situado em Belo Horizonte, MG. A escolha da instituição ocorreu devido à sua tradição de 107 anos em educação técnica profissional e também pela facilidade proporcionada pela instituição para a realização da pesquisa, sendo o *corpus* do estudo foram 312 alunos escolhidos aleatoriamente, cuja faixa etária estava compreendida entre 14 e 18 anos.

A justificativa desta amostra é que, o total de alunos matriculados nos cursos técnico do CEFET-MG *Campus I* e *Campus II* somam 2.532. Porém, a pesquisa foi realizada apenas com os alunos que cursavam o ensino médio integrado com o curso técnico e estudavam no *Campus I*. Portanto, o número total para essa faixa de alunos é 1.400.

Para definição do tamanho da amostra, utilizou-se a técnica de amostragem aleatória simples, cuja premissa básica é de que cada elemento da população estudada tem a mesma chance de ser escolhido para compor a amostra. [50] Considerando-se um erro amostral de 5% chega-se à necessidade de uma amostra de pelo menos 312 alunos para participarem da pesquisa.

O instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário, adaptado de HERCULANO-HOUZEL (2002) [37] e completado pela experiência dos autores com 15 questões ancoradas na escala Likert [3-4] (1 = discordo totalmente, 7 = concordo totalmente) versando sobre conhecimentos básicos sobre a estrutura e funcionamento do cérebro humano, e 2 sobre nível de ensino dos responsáveis pela família e leituras científicas aplicado no final de

2015 e início de 2016. Cuja intenção foi verificar se há correlação entre acesso a informação de divulgação científica na compreensão de tópicos neuro-científicos, o conhecimento escolar e a influência do grau de instrução da família, representado por duas questões. A primeira questão foi sobre o maior nível de ensino do responsável pela família, e a segunda sobre o número de publicações lidas por mês e filmes científicos assistidos. Ainda foi solicitado do aluno que fizesse um desenho em folha A4 com lápis preto do como ele pensava ser o cérebro humano.

O questionário foi preenchido somente com o gênero e idade do aluno e, foi respondido no ambiente escolar na presença do professor regente da turma. A execução da tarefa foi de 20 minutos. Antes de aplicar os questionários, foi feita uma solicitação à direção da instituição para a realização da pesquisa, explicando o teor do Projeto e, também aos professores que auxiliaram na condução da coleta de dados e, foi enviado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os pais dos alunos menores de 18, para que esses pudessem participar da pesquisa. Vale ressaltar que, essa pesquisa foi aprovada por um comitê de ética.

4. Resultados

4.1. Perfil dos Entrevistados

Quanto à idade e gênero dos respondentes distribuiu-se em 14 anos (N = 15, sendo 60% feminino e 40% masculino), 15 anos (N = 72, sendo 45,80% feminino e 54,16% masculino), 16 anos (N = 92, sendo 60,86% feminino e 39,13% masculino), 17 anos (N = 52, sendo 32,69% feminino e 67,30% masculino) e 18 anos (N = 81, sendo 44,44% feminino e 55,55% masculino). Durante a realização da pesquisa, esses alunos cursavam o ensino técnico integrado ao ensino médio.

4.2. As respostas dos alunos sobre neurociências

O questionário sobre alfabetização em neurociência constou de quatorze questões (Q. I - Q. XIV). A Q. I indaga se o cérebro para de se desenvolver na idade adulta o que é falso. A Q. II questiona se novos neurônios são formados no sistema nervoso em resposta às experiências de vida. Isto é verdadeiro

particularmente no hipocampo (memórias) e bulbo olfatório (odores).

A Q. III indaga se as partes do cérebro se comunicam eletricamente (potenciais de ação) e quimicamente, o que é verdadeiro.

A Q. IV discorre se o pensamento está separado das emoções, cuja sede historicamente pensava-se fosse o coração. De fato, o cérebro pensante ou a parte cognitiva regula nossas respostas emocionais.

Através da Q. V pergunta-se se a aprendizagem dá-se por modificações sinápticas (sinapses em espinho, aumento da área receptora no neurônio pós-sináptico).

A Q. VI é uma declaração verdadeira. O cérebro recebe mensagens do ambiente através dos órgãos dos sentidos. Ele tem que processar a informação sobre o significado de todos os sinais de entrada e o que fazer com eles. Por exemplo, quando a pessoa está tomando o café da manhã, o cérebro precisa processar as informações deste canal sensorial se o alimento está em boas condições. Depois comandar o braço e a mão para movimentar o alimento para a boca, testar o alimento e comandar a garganta para engoli-lo. Desta feita, áreas diferentes no cérebro no córtex (visão, gustação e olfação, movimento) desempenham tarefas diferentes, mas juntam todas as mensagens e ajudam o indivíduo pensar e sentir como ser único.

A Q. VII averigua sobre o suposto transplante da cabeça (cérebro humano). Se nos dias atuais fosse factível, seríamos nós mesmos, mas em outro corpo sadio. Todavia, não sobreviríamos, pois os nervos não se ligam uma vez lesados, e o cérebro não receberia as entradas sensoriais, as quais são fundamentais para manter o tônus muscular, e deterioraria sua função. Há também a questão da rejeição dos tecidos.

A Q. VIII averigua sobre o consumo do gás oxigênio e sua atividade. É uma proposição verdadeira, pois a capacidade de aprender, o raciocínio, o pensamento criativo e habilidade física, estão na dependência do fornecimento contínuo do gás obtido pela respiração. Este é conduzido ao cérebro e distribuído pelo tecido nervoso do organismo pelo sangue. Assim, embora o cérebro componha somente 2% do peso corporal, utiliza de 20% a 30% da energia gerada pelo açúcar glicose obtido pela alimentação.

A Q. IX trata de sono e sonhos. O sono pode ser descrito pela redução do estado do consciente, com redução relativa da atividade sensorial musculatura voluntária. Os sonhos não ocorrem em qualquer período do sono. Através do registro da atividade cerebral por meio do eletroencefalograma (EEG), identificaram-se quatro estágios de profundidade do ciclo do sono, com alteração da frequência a amplitude das ondas elétricas, iniciando-se na vigília e, indo até estágio quatro e sono REM (movimento rápido dos olhos). O sonho ocorre em 80% dos casos estudados em laboratório, durante o sono REM.

A Q. X afirma que quanto maior o cérebro, mais inteligente é a espécie do animal, o que não é verdadeiro. A relação entre o tamanho do cérebro e a inteligência entre humanos e diferentes espécies não está bem definida. Por exemplo, bois e elefantes têm cérebros muito maiores que os humanos, mas, no entanto, não mostram habilidades cognitivas excepcionais. Além disso, o cérebro de pessoas que eram consideradas espertas, muito capazes, no exame *post-mortem* mostrou ser de tamanho médio.

Tabela 1: Avaliação do questionário alfabetização em neurociências por questão e valor atribuído por todos participantes.

Questões	Valores							Estatísticas		
	1	2	3	4	5	6	7	M	SD	EP
Q. I	135	68	25	32	23	17	111	2,48	1,78	0,10
Q. II	110	37	32	42	29	28	34	3,37	2,20	0,12
Q. III	4	4	2	5	17	46	234	6,52	1,08	0,06
Q. IV	6	6	3	5	9	25	258	6,57	1,20	0,06
Q. V	19	22	20	72	45	52	82	4,87	1,33	0,07
Q. VI	8	1	7	11	30	74	176	6,16	1,33	0,07
Q. VII	45	25	25	48	40	53	76	4,50	2,13	0,12
Q. VIII	10	16	27	93	61	61	44	4,66	1,48	0,08
Q. IX	126	69	28	25	18	19	27	2,81	2,03	0,11
Q. X	168	57	22	23	25	13	6	2,22	1,75	0,09
Q. XI	82	31	18	34	21	48	59	3,81	2,33	0,13
Q. XII	14	10	15	40	55	68	110	5,38	1,66	0,09
Q. XIII	231	33	12	9	9	5	13	1,77	1,69	0,09
Q. XIV	67	26	21	113	29	26	30	3,70	1,62	0,11

Fonte: Dados de pesquisa. M = média, SD = desvio padrão, EP = erro padrão.

A Q. XI é falsa. Trata-se do que se denomina – neuromíto - qual seja uma ideia errônea (misconception) gerada por falha no entendimento, na leitura ou referência a fatos cientificamente estabelecidos na pesquisa neuro-científica estendendo-se para a educação. Na realidade usam-se

todos os circuitos do cérebro o tempo todo e não somente pequena parcela. Assim, uma compreensão geral do funcionamento do cérebro (literacia, alfabetização) em neurociência pode ser um antídoto contra ideias incorretas ligando a neurociência e educação (neurociência educacional). Além disso,

permite que o leigo diferencie ciência de pseudociência.

A Q. XII é uma declaração falsa. Embora o computador opere baseado em -bits- de informação, por seu turno, o cérebro armazena informações codificadas dando realce as ligações sinápticas em aumentando a área pós-sináptica, formando nossas vesículas preenchidas por moléculas do neurotransmissor, síntese de proteínas, formação de novos dendritos em espinho. Estes elementos estão diretamente envolvidos na transmissão da informação. Ademais o cérebro possui uma – memória emocional- que facilita a rapidez de um comportamento.

A Q. XIII trata do problema difícil de definir o que é consciência. Nosso cérebro é nossa mente, é o que a pessoa é. Através das técnicas de ressonância magnética identifica-se que o cérebro executa complexas operações neuro-eletoquímicas que podem dar origem às experiências do consciente. Historicamente, René Descartes formulou o conceito filosófico, o dualismo, a relação onde corpo material

se contrapõe a mente imaterial que produziria o pensamento.

E falso afirmar que o cérebro exposto sintia dor como inquiri na Q. XIV. Isto se deve ao fato que o cérebro não tem receptores para dor. No caso de dor de cabeça a dor é causada por estruturas sensíveis ao redor do cérebro algumas externas como cabeça e pescoço e outras internas, por exemplo, vasos sanguíneos, nervos cranianos.

O levantamento completo das respostas dos participantes foi combinado em um único conjunto de dados. A tabela 1 apresenta o número dos participantes e o valor da escolha de cada uma das 14 questões. É fornecida a média para cada questão com o desvio padrão e erro padrão da média. São indicadas as avaliações brutas (cruas) de cada participante com relação as quatorze questões. Deste modo representam valor de arquivo e poderão futuramente ser comparados com outros estudos onde esta escala for aplicada em outra região do Brasil e mesmo no exterior.

4.3 As respostas dos alunos sobre o nível de escolarização de seus pais

Tabela 2: O maior grau de escolarização do responsável da família dos respondentes, de um total de 312 alunos.

Maior grau de escolaridade (%)							
Idade (anos)	EPC	EFC	EMC	ESC	MO	DO	Nº. de Alunos
14	6,66	13,33	26,66	40,00	0	26,66	15
15	2,77	12,50	43,05	40,27	1,38	2,77	72
16	1,08	13,04	34,78	40,21	6,52	1,08	92
17	7,69	15,38	46,15	36,53	7,69	1,92	52
18	1,23	4,93	7,40	7,40	0	2,46	81

Fonte: Dados de pesquisa.

O maior grau de escolarização do responsável da família desta amostra de alunos está mostrado na tabela 2, cujas siglas significam: EPC (ensino primário completo), EFC (ensino fundamental

completo), EMC (ensino médio completo), ESC (ensino superior completo), MO (mestrado), DO (doutorado).

4.4 As respostas dos alunos sobre suas frequências em leitura

Os alunos participantes da pesquisa informaram com que frequência leem livros e ou revistas, filmes relacionados com temas científicos mostrados na Tab. (3).

Tabela 3: Frequência de leitura dos respondentes, de um total de 312 alunos.

Número de leituras por mês (%)					
Idade (anos)	Zero	1	2 - 3	4 ou mais	Nº. de alunos
14	20,00	20,00	33,30	26,60	15
15	6,94	41,66	31,94	19,44	72
16	5,43	38,04	28,26	28,26	92
17	5,76	38,46	20,07	32,69	52
18	7,40	44,44	29,62	18,51	81

Fonte: Dados de pesquisa.

4.5 O que os desenhos que os alunos fizeram representando o cérebro humano revelaram

Quadro 2. Rubrica usada para atribuir uma escala de níveis aos desenhos do cérebro feitos pelos alunos.

Níveis	Critérios
1	Garatujas irreconhecíveis.
2	Linhas, emaranhado de fios espalhados pelo crânio.
3	Esfera formato ameboide com listas, aros ou linhas espirais.
4	Tubos de conexão espalhados pelo crânio.
5	Tipo esfera ou calota craniana ligados ao não aos órgãos dos sentidos.
6	Representação grosseira dos hemisférios cerebrais com circunvoluções em posição aproximada, estrutura anatômica topográfica do cérebro.

Fonte: Dados de pesquisa.

Os resultados apontam diferenças entre as concepções dos alunos desta amostra com relação às características do cérebro com referência ao gênero e idade. As concepções são apresentadas baseadas na descrição das categorias apresentadas nos desenhos. Foi desenvolvida uma rubrica baseada na experiência prévia dos autores em outros domínios biológicos, para atribuir um nível quando da análise dos desenhos (Quadro 2).

Figura 1: Desenhos de aluna (A), 14 anos, nível 2 e aluno (B) mesma idade, nível 6 de acordo com a escala de níveis (Quadro 4). Fonte: Dados de pesquisa.

Com relação à análise dos desenhos para atribuir um nível, os resultados mostraram que as representações gráficas feitas pelos alunos do sexo masculino e as alunas do sexo feminino, 14 anos alcançaram nível 1 (33,33%), nível 2 respectivamente (50% e 66,66%) e nível 6 (16,66%) ambos os sexos, Fig. (1).

Na Fig. (1) os alunos do sexo masculino, 15 anos alcançaram nível 1 (20,83%), nível 2 (29,16%), nível 3 (4,16%). As alunas da mesma idade tiveram nível 1 (25,0%), nível 2 (15,27%), nível 4 (1,38%) e nível 6 (2,77%).

Na Fig. (2) por outro lado, os alunos do sexo masculino, 16 anos atingiram nível 1 (28,26), e nível 2 (10,86%) ao passo que as alunas da mesma idade atingiram nível 1 (34,78%) e nível 2 (26,08%).

Figura 2: Desenho de aluna (A), 15 anos nível 1 e aluno (B) mesma idade nível 4, de acordo com a escala de níveis (Quadro 4). **Fonte:** Dados de pesquisa.

Na Fig. (3) por sua vez, os alunos de 17 anos alcançaram nível 1 (46,6%), nível 2 (53,33%). Por seu turno as alunas da mesma idade atingiram nível 1 (41,17%), nível 2 (29,41%), nível 4 (11,76%) e nível 3 (17,64%).

Na Fig. (4) por último, os alunos de 18 anos atingiram nível 1 (20,0%), nível 2 (16,0%), nível 4 (4,0%) e nível 6 (60,0%). De modo similar, as alunas da mesma idade alcançaram nível 1 (12,0%), nível 2 (28,0%), nível 4 (8,0%) e nível 6 (52,0%).

Com relação à estrutura do cérebro humano, os desenhos coletados representaram alguns modelos. Há casos em que o aluno faz esforço para substituir a falta de conhecimento científico intuitivamente pelo uso da imaginação criativa. Assim, alguns alunos de 15 aos 16 anos descrevem o cérebro como o modelo da imagem mental, Fig.(6).

Figura 3: Desenho de aluna (A), 16 anos nível 2 e aluno (B) mesma idade nível 2, de acordo com a escala de níveis (Quadro 4). **Fonte:** Dados de pesquisa.

Figura 4: Desenho de aluna (A), 17 anos nível 6 e aluno (B) mesma idade nível 6, de acordo com a escala de níveis (Quadro 4). **Fonte:** Dados de pesquisa.

Figura 5: Desenho de aluna (A), 18 anos nível 2 e aluno (B) mesma idade nível 6, de acordo com a escala de níveis (Quadro 4). **Fonte:** Dados de pesquisa.

Figura 6: Desenho de aluna, 15 anos, modelo imagem mental. **Fonte:** Dados de pesquisa.

Não há muitos estudos sobre a concepção que o aluno tem do cérebro. [48-49] No estudo presente a idade e sexo dos alunos foram levados em consideração quando foi feita a categorização dos desenhos coletados, usando-se os seguintes tipos: modelo mental, modelo hidráulico, modelo osso de cachorro, modelo entérico, modelo calota e hemisfério cerebral ou modelo neuro-anatômico, conforme descrição detalhada apresentada na Tabela

4. Os desenhos dos alunos desta amostra incluíram somente imagem mental, modelo hidráulico, modelo entérico, hemisfério cerebral. Aqueles que não puderam ser identificados foram categorizados como – sem classificação, Tab. (4).

Alguns alunos descreveram o cérebro de acordo com o modelo entérico, Fig. (8).

Boa parte dos alunos dentro da faixa etária de 14 aos 18 anos, por sua vez, descreveram o cérebro com maior aproximação ao modelo hemisfério cerebral, Fig. (9).

Figura 7: Desenho de aluno, 17 anos, modelo hidráulico. **Fonte:** Dados de pesquisa.

Figura 8: Desenho de aluna, 16 anos, modelo entérico. **Fonte:** Dados de pesquisa.

Tabela 4: Classificação do desenho dos alunos (M) e alunas(F) por idade, tipos de modelo, e sem classificação em porcentagem (%).

Classificações									
Idade	Sexo	Imagem mental	Hidráulico	Entérico	Calota	Osso cachorro	Hemisfério cerebral	Sem classificação	N
14	M	-	16,66	-	-	-	33,33	66,66	6
14	F	-	22,22	-	-	-	22,22	44,44	9
15	M	-	33,33	-	-	-	25,64	38,46	39
15	F	9,09	42,42	3,03	-	-	6,06	39,39	33
16	M	2,77	36,11	-	-	-	-	63,88	36
16	F	1,78	55,35	3,57	-	-	5,35	32,14	56
17	M	-	86,66	-	-	-	6,66	13,33	35
17	F	-	47,05	5,88	-	-	11,76	29,41	17
18	M	-	48,0	-	-	-	48,0	4,0	45
18	F	-	47,22	13,88	-	-	22,22	16,66	36

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 9: Desenho aluno, 18 anos, modelo hemisfério cerebral (modelo anatômico). Fonte: Dados de pesquisa.

5. Discussão

Este estudo teve como objetivo verificar como uma amostra de alunos do ensino médio percebe a alfabetização em neurociências, ou seja, verificar o

que eles sabem sobre o cérebro na perspectiva científica.

O conhecimento de Anatomia e Fisiologia humana é importante. Através deles nós podemos entender os efeitos dos hábitos vitais na saúde física, mental e social dos indivíduos [51-53].

O levantamento da opinião dos alunos sobre o tema foi feito por meio de um questionário (14 itens) ancorados na Escala Likert [3] (1= discordo completamente a 7= concordo totalmente). Teve em vista avaliar tópicos básicos relacionados à alfabetização em neurociências, à semelhança de estudo prévio voltado à atitude do aluno em relação à ciência [54].

É fundamental que o aluno tenha certa familiaridade com aspectos da neurociência, pois o aprender e o comportamento envolvem inúmeras estruturas cerebrais e funções cognitivas que ele utiliza no cotidiano. A neurociência cognitiva distingue inúmeros mecanismos e habilidades relacionados com estes processos, por exemplo: atenção, memória, emoção, elaboração do pensamento, que são ativados constantemente durante a educação formal.

O papel crucial no desenvolvimento da compreensão dos alunos sobre os aspectos científicos estabelece-se no processo do ensino e aprendizagem. Os docentes poderão ajudar os estudantes de maneira significativa, somente se souberem o que seus alunos sabem e conhecem sobre os tópicos de estudo. Isto foi avaliado pelo questionário apresentado. Estudos anteriores mostraram que a maioria dos alunos de 15 anos, não entende o corpo humano (órgãos e sistema de órgãos como um). [55]

Há também um mecanismo intrínseco- o ritmo biológico- que facilita ou mesmo dificulta a aprendizagem, em conformidade com o período de sono e sonhos e a temperatura corporal do indivíduo. Já está bem definido que as emoções são fundamentais para a motivação, e às vezes a difícil vontade de aprender. Além disso, o modo e a qualidade do sono influenciam a capacidade do aluno armazenar informações úteis a sua formação escolar.

Todavia, há nesta investigação um grau de limitação ao método escolhido, qual seja que em sua essência solicita concordância, dúvida, ou discordância com relação às declarações. Isto poderia ser reduzido com entrevista complementar. Por outro lado, a rejeição de declarações falsas sugere que os respondentes estão suficientemente informados, mas as concordâncias não implicam totalmente o domínio específico deste tipo de conhecimento.

Os dados mostram que mais da metade da amostra não admite o conceito de neuroplasticidade (QI). Falham em aceitar que novos neurônios são criados em resposta às experiências dos indivíduos (Q. II). Por outro lado, acatam que a comunicação intracerebral é eletroquímica (Q. III), o mesmo ocorreu com a aceitação quase integral (que a sede principal das emoções é o cérebro (Q. IV)). Um número expressivo falha em associar aprendizagem com modificações sinápticas nas áreas do cérebro (Q. V).

Houve concordância majoritária que partes particulares do cérebro desempenham função diferente, mas que o cérebro é único como elemento integrador (Q. VI). O transplante hipotético do cérebro para outro corpo (não viável pelo avanço neurobiológico atual) obteve aceitação parcial (Q.VII). Considerando-se que o oxigênio é fundamental junto com glicose para as reações metabólicas dos neurônios, este gás está relacionado

com o volume do sangue que o conduz, o qual não aumenta quer no esforço físico ou mental. Há dúvida que a atividade do cérebro possa ser estudada pelo consumo de oxigênio em áreas específicas do cérebro (Q. VIII).

Houve discordância que os sonhos ocorrem em qualquer período do sono, principalmente durante o sono REM (Q. IX). Houve discordância com a declaração que quanto maior o cérebro mais inteligente é o animal (Q. X). Persiste a ideia que só usamos 10% do cérebro nas atividades mentais, o que se tornou um “*neuromíto*”, visto que na realidade usamos o cérebro 24 horas por dia na sua totalidade (Q. XI). Persiste, ainda, a ideia errônea que a memória é armazenada no cérebro à maneira do computador, em mais de 50% da amostra (Q. XII).

Já na declaração (Q. XIII) a amostra discordou totalmente que só é possível ter consciência, quando o cérebro está intacto dentro da cabeça. Embora na declaração (Q. XIV) e última, que o cérebro ao ser exposto quando tocado, faz com que a pessoa sinta dor, mas um grupo expressivo ficou em dúvida.

Os conceitos dos alunos de 14-18 anos sobre o cérebro humano, como expresso através dos desenhos foram diferentes e variados, com preponderância dos modelos *hidráulico* e *hemisfério cerebral*. Já a representação gráfica dos mais novos de 14 anos (ambos os sexos) atingiram maior porcentagem na categoria *sem classificação*. Alguns alunos mostraram nos seus desenhos a concepção vigente no dia a dia e conhecimento científico primitivo. Em conclusão, os dados indicaram que há razoável grau de alfabetização em neurociências, Tab. (1).

Sobre o grau de escolarização entre os responsáveis pela família dos alunos, verificou-se que aqueles que completaram o ensino primário completo, uma diminuição inversa entre daqueles de 14 anos (6,66%) para aqueles de 18 anos (1,23%), embora a amostra dos de 17 anos ficasse nos 7,69%. Tendência semelhante mostrou-se com relação ao ensino fundamental completo, pois os de 14 anos (23,66%) com decréscimo àqueles de 18 anos (4,93%). Por outro lado, os responsáveis pela família concluíram o ensino médio completo favoravelmente com relação aos alunos de 15 anos (43,05%), 16 anos (34,78) e 17 anos (46,15%). Isto se estende em proporção semelhante relativo às idades acima respectivamente,

ao ensino superior completo: 40,27%, 40,21% e 36,53%. Pouco familiar detém mestrado, que são responsáveis pelos alunos de 16 anos (6,52%), 17 anos (7,69%), embora familiares dos alunos de 14 anos detenham doutorado (26,66%) e alunos de 18 anos (2,46%), o que pode indicar algum engano na interpretação pelo aluno. Em síntese, maior escolaridade dos pais ou responsáveis favorece o desenvolvimento intelectual do aluno, Tab.(2).

Já o conteúdo das estruturas biológicas dentro do crânio e coluna cerebral é difícil de entender devido sua complexidade. Os conceitos mostram que os alunos ainda são inseguros e às vezes aderem às ideias errôneas (misconceptions). Embora muitos alunos estejam cientes do conteúdo dentro do crânio, o conhecimento das estruturas e função do cérebro (encéfalo) é limitado. Por exemplo, interpretam circuitos neuronais como se fossem canos, onde presumivelmente trafegassem informações. O resultado obtido confirma visão de VYGOTSKY (1982) [46], de que o aluno reconhece o conceito científico melhor que a estrutura biológica propriamente dita. Consequentemente, no processo de ensino e aprendizagem, não é suficiente que o aluno diga o que conhece sobre o tópico, mas o professor deve esclarecer o que o aluno quer dizer em função do conceito usado. Se as ideias errôneas não forem corrigidas neste estágio, poderão bloquear a informação mais atualizada e correta mais tarde. Assim, histórias em quadrinhos e tirinhas de teor científico particularmente sobre o sistema nervoso humano, poderão contribuir para o domínio do conhecimento básico. [56-58]

No que se refere aos alunos leitores de livros, revistas e filmes relacionados com temas científicos, decresce na sua frequência de nenhuma leitura, 14 anos (20,0%) para os de 18 anos (7,40%). Já na leitura de alguns destes materiais acima, um por mês, oscila dos de 15 anos (41,66%), 16 anos (38,04%), 17 anos (38,46%) e 18 anos (44,44%). A mesma tendência é observada na leitura de 2-3 itens por mês, respectivamente 15 anos (31,94%), 16 anos (28,26%) e 17 anos (20,07%). Por seu turno, quatro ou mais itens por mês na mesma sequência etária em 19,44%, 28,26% e 32,69% sendo os de 18 anos 18,51%. Estes últimos talvez lessem menos devido a fatores não identificados neste levantamento. Há, portanto, maior incidência em termos gerais daqueles alunos que leram livros e revistas com adesão maior às respostas

verdadeiras no questionamento das declarações, por exemplo, Q. V, Q.VIII, Q. XII. Em conclusão, a leitura complementar teve um efeito positivo na concordância ou discordância às proposições apresentadas no questionário, Tab. (3).

6. Conclusões

O conhecimento sobre neuroanatomia humana básica e como funciona o sistema nervoso é muito importante e relevante nos dias atuais e deve ser enfatizado no ensino médio. A tecnologia do *imageamento* (fMRI, ressonância magnética funcional) tem sido recebida pelos estudantes e público leigo com grande entusiasmo devido às fotos coloridas, mas as pessoas têm pouca bagagem para criticamente analisar sua fundamentação. Correm o risco de se deixarem levar pela crença intuitiva acerca da natureza da relação mente-cérebro [59-60]. Entender e ter conhecimento como a estrutura do cérebro processa a informação e a maneira como os diferentes sistemas cerebrais trabalham como um todo. A pessoa percebe como diferente os processos mentais como leitura de um texto de um processo físico, por exemplo, correr.

A concepção dos alunos de 14 aos 18 anos sobre a estrutura do cérebro humano variou dentro da mesma faixa etária. Alguns mostraram concepções do dia a dia e outros demonstraram conhecimento científico mais primitivo. Particularmente nos alunos de 15 aos 16 anos ainda persiste o conceito do modelo imagem mental. Este se assemelha ao dualismo intuitivo, o corpo físico e a mente ou alma imaterial. Embora estas partes estejam ligadas como entidade única, se influenciam, mas não são de fato separadas. [61] Todavia, parcela dos alunos desta amostra demonstrou maior conhecimento sobre a estruturação do cérebro, em especial, alunos de 14, 15 anos com maior porcentagem aos 17, 18 anos. Talvez refletindo aqui experiências informais provenientes da televisão, leituras e visitas a instituições de ensino superior. Digno de nota salientar que porcentagens expressivas dos desenhos não puderam ser interpretadas (sem classificação). Entrevista com os autores dos desenhos poderia esclarecer o que desejavam representar anatomicamente.

Ainda que os alunos tivessem conhecimento científico sobre o cérebro de forma primitiva, por exemplo, modelos hidráulicos, entérico, por certo,

são concepções baseadas na informação informal oriunda das experiências do cotidiano. Desta feita, o que o estudante já sabe, suas experiências, suas concepções do dia a dia, são importantes para os professores tomarem conhecimento. Assim, poderão planejar seu ensino de acordo com os estágios do desenvolvimento dos seus alunos. Selecionar objetivos de aprendizagem, métodos de ensino, material de aprendizagem, lições e leituras para casa, enfim todo apoio para que os alunos aprendam os tópicos abordados. Estratégias como resolução de casos utilizando a ABP, aprendizagem por projetos, trabalhos em pequenos grupos/equipes, mapa conceitual e mental são ferramentas excelentes e que trazem bons resultados como visto na publicação correspondente. Destaca-se a técnica “colorir para aprender” [62-64]. Some a isto, visitas guiadas ao Museu de História Natural onde estão expostas peças anatômicas do cérebro humano e de outras espécies de primatas.

Referências

- [1] De MEIS, L. **Ciência, educação e o conflito humano-tecnológico**. São Paulo, SP: Editora SENAC, 2002.
- [2] BRANDI, A. T. E.; GURGEL, C. M. A. **Alfabetização científica e o processo de ler e escrever em séries iniciais: emergências de um estudo de investigação-ação**. *Ciência & Educação*, v.8, n.1, p. 113-125, 2002.
- [3] BARTOSZECK, A. B. **Como a Neurociência Educacional pode ajudar alunos com altas habilidades a aprenderem Biologia**. *Parana Journal of Science and Education (PJSE)*, v.3, n.3, p.5-26, 2017.
- [4] BARTOSZECK, A. B. **O conceito de sistema respiratório e o hábito de fumar através do olhar dos alunos do ensino infantil e fundamental**. *Parana Journal of Science and Education (PJSE)*, v.3, n.6, p.7-18, 2017.
- [5] ALMEIDA, F. I. R.G.; AZEITEIRO, U. **Literacia ambiental no ensino secundário - o caso da escola secundária D. Manuel Candeias Gonçalves**. *Captar ciência e ambiente para todos*, v.3, n.2, p. 45-68, 2012.
- [6] BERBEL, N. A. N. **A problematização e a aprendizagem baseada em problemas**. *Interface-Comunicação, Saúde, Educação*, v.2, n.2, p.139-154, 1998.
- [7] BROWN, P. C., ROEDIGER III, H. L., McDaniel, M. A. **Make it stick: the science of successful learning**. New York: Belknap Press, 2014.
- [8] GUIMARÃES de CASTRO, M. H.; ARELARO, L.; FREITAS, L. C. de. **Educação hoje: questões em debate**. *Estudos Avançados*, v.15, n.42, p.9-101, 2001.
- [9] (SCHWARTZMAN, S. **Academic drift in Brazilian Education. Pensamiento Educativo**. *Revista de Investigación Educativa Latinoamericana*, v.18, n.1, p.14-26, 2011.
- [10] SLATER, A.; LEWIS, M. **Introduction to infant development**. Oxford, UK: Oxford University Press, 2002.
- [11] GIORDAN, A.; De VECCHI, G. **As origens do saber**. das concepções dos aprendentes aos conceitos científicos. Porto Alegre, RS: Artes Médicas, 1996.
- [12] PERKINS, N, D. **Future wise: educating our children for a changing world**. San Francisco: Jossey-Bass, 2014.
- [13] SPRENGER, M. **Focusing the digital brain**. *Educational Leadership*, v. 67, n.1, p.34-39, 2009.
- [14] VEEN, W.; VRAKKING, B. **Homo zappiens: educando na era digital**. Porto Alegre, RS: Editora Artmed, 2009.
- [15] SOUSA, D. A. **How the brain learns mathematics**. Thousand Oaks: Corwin Press, 2008.
- [16] CAMPBELL, L.; CAMPBELL, B.; DICKENSON, D. **Ensino e aprendizagens por meio de múltiplas inteligências**. Porto Alegre, RS: Editora Artmed, 2000.
- [17] NARDI, R. **Educação em ciências: da pesquisa à prática docente**. São Paulo, SP: Editora Escrituras, 2003.
- [18] POZO, J. I. **Aquisição de conhecimento: quando a carne se faz verbo**. Porto Alegre, RS: Editora Artmed, 2005.

- [19] MOREIRA, M. A. **Aprendizagem significativa**. Brasília, DF: Editora Universidade de Brasília, 1999.
- [20] NELSON, G. D. **Science literacy for all in the 21st century**. Educational Leadership, v.57, n.2, p. 14-17, 1999.
- [21] CHASSOT, A. **Alfabetização científica: uma possibilidade para a inclusão social**. Revista Brasileira de Educação, n.22, p.89-100, 2003.
- [22] MILBRATZ, R.; PROBST, M. **Alfabetização científica: reflexões sobre a possibilidade para o enfrentamento dos desastres naturais no município de Blumenau/SC**. Estação Científica (UNIFAP), v.5, n.2, p.9-20, 2015.
- [23] HOLBROOK, J.; RANNIKMAE, M. **Creating exemplary teaching materials to enhance scientific and technological literacy**. Science Education International, v. 7, n.4, p.3-7, 1996.
- [24] ABREU, R. G. de. **A integração curricular para ensino médio**. 2002. 114 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-graduação em Educação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2002.
- [25] VELLA, Y.; GATT, S. **Constructivist teaching in primary school**. Luqa, Malta: Editorial Agenda, 2003.
- [26] BRAUND, M.; Reiss, M. **Learning science outside the classroom**. London, UK: Routledge Falmer, 2004.
- [27] LACERDA, G. **Alfabetização científica e formação profissional**. Educação & Sociedade, v.18, n.60, p.91-138, 1997.
- [28] BARTOSZECK, A. B. **Formas de representação do conhecimento**. Tuiuti: Ciências e Cultura, v.7, n.1, p.49-56, 1997.
- [29] HALL, J. **Neuroscience and education: a review of the contribution of brain science to teaching and learning**. The Scottish Council for Research in Education. Research Report, n. 121, p.29, 2005.
- [30] RATO, J. R.; ABREU, A. M.; CASTRO-CALDAS, A. **Achieving a successful relationship between neuroscience and education: the view of Portuguese teachers**. Procedia-Social and Behavioral Sciences, v.29, n.2011, p.879-884, 2011.
- [31] ZARDETTO-SMITH, A.; MU, K.; PHELPS, C. L.; HOUTZ, L. E.; ROYEEN, C. B. **Brains Rule! = learning = neuroscience literacy**. The Neuroscientist, v.8, n.5, p.396-404, 2002.
- [32] RELVAS, M. P. **Neurociência e educação - potencialidades dos gêneros humanos na sala de aula**. Rio de Janeiro, RJ: Editora Wak, 2009.
- [33] COSENZA, R. M.; GUERRA, L. B. **Neurociência e educação - como o cérebro aprende**. Porto Alegre, RS: Editora Artmed, 2011.
- [34] DeBOER, G. E. **Scientific literacy: another look at its historical and contemporary meanings and its relationship to Science education reform**. Journal of Research in Science Teaching, v.37, n.6, p.582-601, 2000.
- [35] RATO, J. R.; ABREU, A. M.; CASTRO-CALDAS, A. **Neuromyths in education: what is fact and what is fiction for Portuguese teachers?** Educational Research, v.55, n.4, p. 441-453, 2013.
- [36] DEKKER, S.; LEE, N. C.; HOWARD-JONES, P.; JOLLES, J. **Neuromyths in education: Prevalence and predictors of misconceptions among teachers**. Frontiers in Psychology, v.3, n.429, p.1-8, 2012.
- [37] HERCULANO-HOUZEL, S. **Do you know your brain? A survey on public neuroscience literacy at the closing of the decade of the brain**. The Neuroscientist, v.8, n.2, p.98-110, 2002.
- [38] GOUTHIER, D. **Understanding science publics**. Journal of Science Communication, v.4, n.1, p.1-6 2005.
- [39] SCHWARTZ-BLOOM, R. **Science education: a neuroscientist's view of translational medicine**. The Journal of Neuroscience, v.25, n.24, p. 5667-5667, 2005.
- [40] DUBINSKY, J. M. **Neuroscience education for prekindergarten-12 teachers**. The Journal of Neuroscience, v.30, n.24, p.8057-8060, 2010.
- [41] FRAZZETTO, G. **Teaching how to bridge neuroscience , society and culture**. PLoS Biology, v.9, n.10, p.1-5, 2010.
- [42] BECK, D. M. **The appeal of the brain in the popular press**. Perspectives on Psychological Science, v.5, n.6, p.762-766, 2010.

- [43] CAREY, S. **Conceptual change in childhood**. Cambridge: MIT Press, 1985.
- [46] VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente**. São Paulo, SP: Editora Martins Fontes, p.154-160. 1982.
- [47] JOHNSON, C.; WELLMAN, H. **Children's developing conceptions of the mind and brain**. Child Development, v.51, n.1, p.222-234, 1982.
- [48] BARTOSZECK, A. B.; BARTOSZECK, F. K. **How in-service teachers perceive neuroscience as connected to education: an exploratory study**. European Journal of Educational Research, v.1, n.4, p. 301-319, 2012.
- [49] JERONEN, E.; BARTOSZECK, A. B., KALINEN, M-L; LEHTINEN, E. **Copnceptions of Finnish and Brazilian children of the content of the human head and brains**. Acta Universitatis Matthiae Belli, v. XVIII, n. 1, p. 24-50, 2016.
- [50] MALHOTRA, Naresh. K. **Pesquisa de Marketing: foco na decisão**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2001.
- [51] BOERSMA, K.; WAARLO, A. J. ;KLAASSEN, K. **The feasibility of systems thinking in biology education**. Journal of Biological Education, v.45, n.4, p. 190-197, 2011.
- [52] AIRES, M. de M. **Fisiologia**. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2012
- [53] CARVALHO, G. S. **Current issues in biological education research: the case of health education. 10th Conference of European Researchers in Didactics of Biology (ERIDOB)**, Haifa, Is., p. 167-170, 2014.
- [54] POTVIN, P.; HASNI, A. **Interest, motivation and atitude towards Science and technology at K-12 levels: a systematic review of 12 years of educational research**. Studies in Science Education, v.50, n.1, p. 85-129, 2014.
- [55] BARTOSZECK, A. B.; KRUIELSKI, L.; BARTOSZECK, F. K. **Science literacy: the point of view of student into understanding the internal anatomy of selected vertebrates**. Educere-Revista da Educação, v.11, n.1, p. 19-49, 2011.
- [56] CHUNG, B. S., CHUNG, M. S. **Contributions of the comic strips on scientific articles**. Science Editing, v. 2, n.2, p.92-95, 2015.
- [57] CHUNG, M. S. Anna & Tommy. **Nervous System**. Anatomical Sciences Education, v.9, n.1, p.64-72, 2016
- [58] KIM, J.; CHUNG, M. S.; ET AL., **The use of educational comics in learning anatomy among multiple students groups**. anatomical Sciences Education, v. 10, n. 1, p. 79-86, 2017
- [59] SALA, S. D.; ANDERSON, M. **Neuroscience in Education- the good, the bad and the ugly**. Oxford: Oxford University Press, 2012
- [60] BENNETT, T. **Teacher proof**. Routledge: Milton Park, 2013.
- [61] BLOOM, P. **Descartes' baby**. New York: Basic Books, 2005.
- [62] KAPIT, W.; MACEY, R. I.; MEISAMI, E. São Paulo: Editora Roca, p. 82-113, 2004.
- [63] PARK, J. S; KIM, D. H., CHUNG, M. S. **Anatomy comic strips**. Anatomical Sciences Education, n.4, p. 275-279, 2011.
- [64] HERCULANO-HOUZEL, S. **The human advantage: a new understanding of how our brain became remarkable**. Cambridge: The MIT Press, 2016.